

AFFECTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES COMME OUTIL DES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ : ANALYSE DU FILM 'LE STAGIAIRE'

ARTICLE ORIGINAL

DENDASCK, Carla Viana¹, COSTA, Rogério da²

DENDASCK, Carla Viana. COSTA, Rogério da. **Affections intergénérationnelles comme outil des déterminants sociaux de la santé : analyse du film 'Le stagiaire'**.

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Année 08, Éd. 12, Vol. 01, pp. 77-91. Décembre 2023. ISSN : 2448-0959, Lien d'accès:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sante/affections-intergenerationnelles>,

DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/sante/affections-intergenerationnelles

RÉSUMÉ

Les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS) établissent une nouvelle orientation pour comprendre le processus de santé-maladie dans les sociétés contemporaines, considérant que les individus sont affectés et affectent tous les contextes, situations, événements, et la manière dont ils traitent et développent leurs cognitions. Des facteurs tels que l'environnement, la vie économique, sociale et culturelle font désormais directement partie des répercussions sur la santé. Dans cette perspective, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a créé en 2005 une Commission qui vise non seulement à consolider ces paramètres, mais aussi à produire des preuves scientifiques, à créer des outils et des politiques pour la réalisation des DSS, et par conséquent, à promouvoir l'équité en santé. Dans ce contexte, cette étude vise à analyser les affections intergénérationnelles présentes dans le film "Un stagiaire très particulier" comme outil potentiel au sein des DSS. Enfin, il est suggéré que cette réflexion puisse encourager la création d'environnements intergénérationnels par les différents acteurs sociaux, institutionnels et gouvernementaux qui ont pour objectif une action directe en faveur de l'équité en santé.

Mots-clés : Déterminants Sociaux de la Santé, Génération, Intergénérationnel, Équité en Santé.

1. INTRODUCTION

Dans la société occidentale, la compréhension du processus santé-maladie a évolué à travers plusieurs paradigmes qui ont généré des théories et des modèles, modifiés en fonction du contexte historique et des avancées scientifiques. Ils ont évolué du modèle mythico-religieux dans la Grèce antique, passant par le modèle miasmatique, biomédical, pour finalement aboutir aux Déterminants Sociaux de la Santé (Backes *et al.*, 2009).

Bien qu'il existe encore dans la littérature différentes définitions des Déterminants Sociaux de la Santé (DSS), toutes s'accordent sur leur essence, c'est-à-dire que tous les individus sont affectés et affectent[3] tout ce qui les entoure, et en conséquence, le processus santé-maladie représente une façon de comprendre ces influences. Selon Buss et Pellegrini Filho (2007), toutes les approches convergent vers le fait que les DSS provoquent des inégalités en matière de santé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit les DSS comme:

As circunstâncias nas quais as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem, e envelhecem, e o amplo conjunto de forças e sistemas que moldam as condições da vida cotidiana. Essas forças e sistemas incluem sistemas e políticas econômicas, agendas de desenvolvimento, normas sociais, políticas sociais e sistemas políticos (OMS [s.d.]).

Cette compréhension a conduit à création en 2005 d'une Commission mondiale sur les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS) qui vise à élaborer des politiques, des outils et des mécanismes globaux pour la concrétisation des DSS dans la quête de l'équité en santé. La Commission organise également des conférences mondiales avec la participation d'acteurs gouvernementaux, sociaux et institutionnels pour coordonner des politiques de corresponsabilisation et mobiliser tous les acteurs (Fiocruz, 2023).

Buss et Pellegrini Filho (2007) mentionnent quatre niveaux d'intervention dans les DSS : le premier niveau concerne les facteurs individuels liés à la culture, au mode de vie et aux comportements. Le deuxième correspond à la société et aux réseaux de

relations. Au troisième niveau, on trouve les politiques matérielles et psychosociales, et enfin, le quatrième niveau est composé des macro-déterminants tels que la macroéconomie du marché et du travail, la protection de l'environnement, la culture de la paix, la durabilité, etc.

Ainsi, la proposition de cette étude, qui vise à examiner comment les affections intergénérationnelles peuvent agir comme outil au sein des Déterminants Sociaux de la Santé, repose sur le deuxième et le troisième niveau d'intervention, impliquant à la fois les réseaux de relations (deuxième niveau) et la création d'environnements de travail sains (troisième niveau). L'analyse a été réalisée à travers le film "Un stagiaire très particulier", une comédie dramatique produite par Nancy Meyers et Suzanne Farwell, sortie en 2015, qui aborde divers aspects des DSS ayant un impact sur la santé, tels que la retraite, l'appartenance, les relations sociales, la dépression, entre autres facteurs qui touchent directement le personnage principal.

Ben Whittaker, interprété par l'acteur Robert De Niro, prend la décision de retourner au travail à l'âge de 70 ans après sa retraite et le décès de sa femme, cherchant des relations qui lui permettront de rester actif. Il est embauché par une entreprise de mode opérant principalement en ligne, dirigée par une jeune femme nommée Jules Ostin, interprétée par Anne Hathaway. L'environnement technologique et intergénérationnel crée divers défis de coexistence pour tous les acteurs, qui, une fois surmontés, engendrent une expérience enrichissante tant pour Ben Whittaker que pour Jules Ostin, contribuant finalement à une amélioration de la qualité de vie et, par conséquent, de la santé pour les deux parties.

La comédie est principalement déclenchée par les différences de comportement entre les générations dans l'environnement organisationnel. Selon Santos *et al.* (2014), les organisations n'ont jamais eu à faire face à autant de générations aux caractéristiques aussi distinctes coexistant simultanément. Les générations les plus présentes dans le milieu professionnel contemporain sont les baby-boomers, la génération X et la génération Y. Cependant, on estime qu'actuellement sept générations coexistent simultanément (Novaes, 2018). Bien que la littérature soit controversée quant à la définition exacte de l'intervalle d'années de naissance qui classerait une génération,

les caractéristiques générales et l'environnement sont les mêmes, et ils orienteront les comportements, les conduites et les valeurs partagées collectivement, comme le sera observé dans la suite de cette étude.

2. L'AFFECTION INTERGÉNÉRATIONNELLE COMME OUTIL DANS LES DSS

Dans la première scène du film, alors qu'un groupe de personnes pratique des cours de yoga, la voix de Ben résonne en arrière-plan, qui, avant de se présenter, commence par la phrase : "Freud disait : Aimez et travaillez. Travaillez et aimez. C'est ce qui compte." Ce début ne reflète pas seulement la valeur que le travail a pour le personnage, qui, à l'âge de 70 ans, appartient à la génération des baby-boomers. Selon Santos *et al.* (2014), il s'agit d'une génération d'après-guerre qui a évolué dans un environnement de reprise économique tout en connaissant les premiers impacts de la mondialisation et du capitalisme, avec comme l'une de ses principales caractéristiques l'engagement et l'amour du travail.

Bien que ce soit une génération d'après-guerre, Max Weber (2004) avait déjà prévu que cela serait une conséquence naturelle de l'impulsion capitaliste et de la production intensive que les États-Unis étaient en train de mettre en place. En résultat, ce qui s'est manifesté était une génération entièrement orientée vers les résultats et le travail. Selon Santos *et al.* (2014, p.31), les membres de ce groupe sont connus pour "mettre la chemise de l'entreprise".

Pour l'Organisation mondiale de la santé, bien que l'augmentation de l'espérance de vie soit un fait, en particulier pour les personnes nées après 1940, les défis pour un vieillissement sain et une qualité de vie restent importants pour la plupart des pays. Selon l'OMS (2005), la plupart des pathologies touchant les personnes âgées sont associées aux facteurs biopsychosociaux énoncés également dans les DSS.

Au Brésil, en 2005, le projet "*Brasil Saudável*" a été lancé dans le but de promouvoir des modes de vie plus sains selon les étapes de la vie, avec un accent particulier sur le vieillissement (Brasil, 2005). Parmi les actions déjà réalisées, on compte les

politiques d'incitation au retour au travail. Car, comme le souligne le personnage Ben, "se sentir utile" est fondamental pour cette génération. Dans ce sens, il est important de souligner que lorsqu'on parle de politiques, on ne fait pas seulement référence aux politiques gouvernementales, mais aussi aux politiques sociales. Celles-ci émergent souvent de manière subjective dans l'adoption de comportements durables pour le bien-être social, comme dans le cas de la mobilisation de la société pour que le processus d'inclusion des personnes de différentes catégories soit effectif. Un exemple en est l'inclusion des personnes âgées sur le marché du travail.

C'est précisément grâce à une politique d'inclusion que le personnage Ben, tout comme d'autres personnes âgées, a été embauché par une *start-up* fondée par le personnage Jules Ostin, appartenant à la génération Y. Selon Rudge *et al.* (2017), cette génération regroupe ceux nés entre 1978 et 1990, beaucoup d'entre eux étant enclins à de grandes réalisations et innovations, semblant toujours transmettre un sentiment d'urgence et peu enclins à comprendre les routines et les processus, cherchant constamment à briser les paradigmes et à obtenir des résultats immédiats.

Selon Tapscott (2009), de telles caractéristiques influencent la vie professionnelle dans son ensemble, par exemple, la façon dont ils souhaitent des rémunérations, qui seraient liées à leurs performances respectives. De plus, les caractéristiques de consommation seraient liées à l'immédiateté et à la tendance, remplaçant le besoin de construire de grands patrimoines, tels que des biens immobiliers ou des maisons, par la consommation de sensations et d'expériences, telles que des voyages ou des dîners.

Il est également important de mentionner que la génération Y a vécu la transition d'un monde analogique à un monde extrêmement numérique et mondialisé, où les normes, y compris culturelles, ne sont plus liées à un groupe ou à un espace géolocalisé spécifique, mais sont partagées et souvent hybridées (Cordeiro, 2012).

Cette transition d'une génération à l'autre, ramenant le spectateur au contexte actuel, est introduite par le changement de scène qui sépare la présentation du personnage

de Ben du passage du récit au contexte contemporain. Les effets de cette transition peuvent être clarifiés par Deleuze (2018, p.13) :

[...] O movimento não se confunde com o espaço percorrido. O espaço percorrido é passado, o movimento é presente, é o ato de percorrer. O espaço percorrido é divisível, e até infinitamente divisível, enquanto o movimento é indivisível [...]

Le bruit des claviers, la musique choisie en arrière-plan, les scènes qui montrent la rupture des paradigmes sociaux et l'activité dans le monde numérique constituent les caractéristiques présentées par le personnage Jules, présentées dès le premier plan, avant même son apparition. Ce contexte technologique n'a pas manqué d'influencer le processus de santé et de maladie de cette génération, bien au contraire, il traduit un ensemble d'expériences sociales et d'interactions qui tendent à se traduire par des caractéristiques pathologiques légèrement partagées, à un degré plus ou moins élevé (Costa Junior et Couto, 2015).

Selon Rudge *et al.* (2017), la génération Y a été la première à être considérée comme totalement disruptive par rapport aux précédentes, qui suivaient des modèles avec moins de ruptures de paradigmes, cherchant toujours à rompre avec tout autre concept ou norme historiquement établi. Cependant, si d'un côté la société a été capable de franchir de nombreuses frontières traditionalistes, d'un autre côté, le manque de fondement d'une société liquide a apporté quelques défis dans le domaine de la santé, en particulier de la santé mentale.

En 2021, le Ministère de la Santé a publié un rapport technique proposant un plan de lutte contre diverses maladies chroniques et affections non transmissibles (MCAT) au Brésil, visant à mettre en œuvre une série d'actions entre 2021 et 2030. Selon le Ministère de la santé, en 2019, 54,7% des décès au Brésil étaient causés par des MCAT, marquant un renversement du modèle épidémiologique tel qu'il était auparavant. La plupart de ces maladies sont liées à la consommation d'alcool, au manque d'exercice physique, à l'obésité, aux facteurs nutritionnels et aux maladies mentales telles que l'anxiété et la dépression (Brasil, 2021).

Alves (2011) souligne que la confluence de contextes intergénérationnels et le changement rapide du *statu quo* des croyances et attitudes sont devenus un terrain propice au développement de maladies psychologiques telles que l'anxiété et la dépression.

C'est précisément dans ce contexte de vie que se présente le personnage Jules. Bien qu'étant une entrepreneure à succès, elle ne parvient pas à gérer efficacement son mariage ou les critiques des actionnaires concernant sa manière de diriger l'entreprise. Elle se trouve au milieu d'une crise existentielle pour tenter de sauver son mariage et, en même temps, elle doit partager la gestion de l'entreprise qu'elle a fondée. L'arrivée de Ben dans l'entreprise se révèle extrêmement embarrassante dans le traitement et la compréhension réservés aux stagiaires âgés, commençant par des questions standard posées par les interviewers sans tenir compte du contexte, telles que : "Comment vous voyez-vous dans dix ans ?" - "Pourquoi les gens utilisaient-ils des annuaires téléphoniques au lieu de Google ?".

Malgré l'environnement professionnel distinct de ses racines, Ben adopte une attitude décontractée pour accepter le nouvel environnement et essaie d'agir avec subtilité et compréhension, appréciant souvent ce mouvement professionnel, car, en fin de compte, ce qui lui importait était de se sentir productif et actif, des caractéristiques innées de sa génération.

Ben est désigné pour travailler avec Jules, qui est toujours en train d'accomplir plusieurs tâches, circulant à vélo dans l'entreprise pour gérer des dizaines de micro-réunions par jour, toujours ultra-connectée et surchargée. Lipovetsky (2007) souligne que cette surcharge est associée aux valeurs hédonistes, à des individus avec une telle estime de soi qu'ils ont tendance à se considérer comme irremplaçables. Cependant, ils se révèlent en réalité les plus vulnérables face aux déceptions, ayant tendance à manquer d'intelligence émotionnelle et à développer des conflits profonds dans la vie quotidienne, leur environnement étant le plus souvent constitué de relations sociales virtuelles.

Selon Azevedo (2016), les répercussions de cette exposition sur la santé se manifestent principalement par le stress mental, comprenant des problèmes tels que : a) maux de tête, douleurs musculaires ; b) difficultés à se détendre et à dormir la nuit ; c) anxiété ; d) dépression ; e) trouble obsessionnel compulsif (TOC) ; f) angoisse ; g) difficulté de concentration ; h) fatigue chronique ; i) augmentation de la consommation d'alcool et de drogues ; j) dysphorie et changements d'humeur et agressivité ; l) troubles cardiovasculaires ; m) altérations du rythme respiratoire ; n) réactions de peur ; o) confusion mentale et symptômes dissociatifs ; p) risque accru de troubles de l'alimentation ; q) troubles du sommeil/sommeil agité.

Au fil de l'histoire, la plupart de ces symptômes appartiennent à l'univers de la protagoniste Jules, alors qu'elle affronte la situation quotidienne et démontre son incapacité à gérer de manière saine les interactions. Cependant, l'approche du stagiaire Ben, à travers la cohabitation intergénérationnelle, notamment dans l'attention et le soin apportés aux relations, apparaît comme une rupture de paradigmes et un soutien pour les deux parties. Ben, après avoir vu le chauffeur de Jules boire au travail, intervient et finit par devenir le chauffeur de Jules, se rapprochant ainsi de sa famille. Au début, Ben est dérouteré en comprenant que le mari de Jules joue le rôle de "père au foyer" et assume des fonctions qui, à son époque, étaient celles des femmes. D'un autre côté, il commence à admirer les efforts de Jules pour assumer ce rôle de leadership, qui était autrefois exclusivement réservé aux hommes, développant ainsi une admiration pour le travail de Jules.

Les situations de cohabitation entre les personnages, notamment par leur manière de voir le monde et de concevoir leurs visions respectives, font naître un sentiment mutuel d'estime et d'affection. Les liens d'expériences partagées commencent à briser de nombreuses préconceptions des deux personnages, leur permettant d'accepter tous deux de "nouvelles possibilités". Jules traverse une crise à la fois au travail et dans sa famille, tandis que Ben réapprend à vivre et à briser les habitudes. Par exemple, en accueillant un collègue de travail pour une période dans sa résidence ou en entamant une relation avec la masseuse de l'entreprise Fina (personnage joué par Rene Russo).

Au travail, l'incapacité de Jules à se lier avec les gens et son emploi du temps toujours extrêmement chargé, cherchant à faire croître rapidement l'entreprise, amène les actionnaires à percevoir une certaine menace dans sa gestion, demandant qu'elle trouve un PDG plus expérimenté pour la remplacer. Le *modus operandi* de Jules correspond à la perception de Comazzetto *et al.* (2016, p.47) lorsqu'ils commentent les caractéristiques de la génération Y sur le marché du travail : "Ce sont des travailleurs relationnels, immergés dans des flux de toutes sortes, avec une intelligence associée au collectif, produisant constamment de nouvelles figures de subjectivité".

Malgré sa résistance initiale à l'annonce de l'infidélité de son mari, Jules commence à envisager d'admettre un PDG afin de pouvoir se consacrer à sa famille et tenter de sauver son mariage. La peur de rester seule et la perception qu'il est beaucoup plus difficile pour une femme de trouver un partenaire ont amené Jules à retrouver des sentiments et des comportements qui appartenaient autrefois aux générations passées, affectant directement son état mental et sa confiance en elle (Perrone *et al.*, 2012). La résistance dans la façon de gérer et d'accepter les critiques, ainsi que la recherche de la raison de la nature humaine dans la manière d'agir, se manifestent dans la façon dont Jules essaie de faire face aux circonstances, restant coincée dans le sens que le travail a dans sa vie et dans les chemins que son mariage emprunte. Comme le dit Comazzetto :

A resistência e a criação caminham juntas, e este é paradoxo que demanda uma nova ação das empresas. A recusa de uma relação de trabalho e que pode ser melhor definida como a recusa da alienação da vida é parte fundamental para o investimento pessoal na inovação e desenvolvimento para a nova geração (Comazzetto *et al.*, 2016, 148)

Malgré le fait de ne partager sa souffrance avec personne, l'approche de Ben fait en sorte qu'à un moment donné, il soit témoin de l'infidélité du mari, ressentant profondément le moment vécu par Jules. En lui confiant qu'elle est au courant de l'infidélité de son mari et qu'elle envisage donc de quitter la présidence de l'entreprise, elle cherche dans l'expérience de Ben des paroles sages pour la guider. À la fin du film, le personnage trouve dans les seules paroles directes de son ami un renfort pour

lui fournir des éléments pour prendre des décisions concernant l'entreprise et le mari qui, finalement, avoue son infidélité et regrette ses actions. Ces excuses sont acceptées par Jules, qui vise un nouveau départ dans sa famille et son entreprise.

Selon Leite et França (2016), la cohabitation entre différentes générations est bénéfique, en particulier car elle sert de riche fil conducteur pour la solidarité affective et la rencontre des compétences émotionnelles. Si les plus âgés sont capables de fournir des expériences et des perspectives plus sages sur certains sujets, les plus jeunes peuvent, grâce à l'affection, promouvoir la rupture des préjugés qui découlent auparavant des générations précédentes, leur fournissant ainsi une nouvelle façon de concevoir le monde. Ainsi, la cohabitation intergénérationnelle est une voie à double sens, dans le processus d'enseignement et d'apprentissage des modèles et des possibilités de vivre d'une génération à l'autre. L'étude de Leite et França (2016) menée dans un contexte universitaire intergénérationnel a montré que l'échange intergénérationnel est bénéfique pour les deux parties, favorisant le caractère, la santé et la citoyenneté des acteurs impliqués.

Bien que la plupart des études se penchent sur les avantages de la cohabitation intergénérationnelle axée sur les personnes âgées, comme le souligne Santos *et al.* (2023), ce que nous pouvons constater dans l'histoire racontée, c'est que les avantages de cette cohabitation seront ressentis par tous les acteurs impliqués. Dans chacune des générations, ainsi que dans l'expérience de vie individuelle, il y aura des aspects positifs et négatifs, la cohabitation humaine intergénérationnelle pouvant fournir des éléments pour une meilleure adaptation au mode de vie et à la manière de faire face aux situations, garantissant ainsi une meilleure qualité de vie.

3. CONSIDÉRATIONS FINALES

Malgré la compréhension des processus de santé-maladie ayant connu de nombreux moments dans l'histoire occidentale, influençant directement la manière mécaniste dont les médecins et les chercheurs abordaient les niveaux de soins et d'attention, la compréhension selon laquelle les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS) influencent

directement le processus de santé-maladie apporte de nouvelles perspectives pour la manière de prendre soin de l'humain et de promouvoir la santé.

Bien plus que des actions de traitement ou de médicalisation, les DSS visent à établir des mécanismes préventifs pour que la santé s'établisse dans la société de manière intégrale. Agissant sur les déclencheurs qui précèdent la maladie, parcourant ainsi le chemin inverse du modèle biomédical, en considérant l'individu comme le résultat des facteurs qui l'entourent.

La coexistence intergénérationnelle peut promouvoir la qualité de vie pour tous les acteurs impliqués dans les relations. Cependant, pour que cette coexistence soit bénéfique et atteigne ses objectifs, il est nécessaire que les parties prenantes soient disposées à partager leurs expériences, sans la résistance culturelle que les générations occidentales ont établie.

Dans le film, quelques aspects intéressants ont été observés à cet égard. La résistance du personnage Jules, par exemple, qui considérait initialement que le personnage de Ben n'avait rien à apporter et qui, finalement, est devenu son meilleur ami et un grand soutien. Pour que les barrières soient franchies dans l'union de ces deux personnages, quelques actions concomitantes étaient nécessaires. La première d'entre elles a été la mise en œuvre d'une politique inclusive, qui a permis à l'entreprise d'admettre des personnes retraitées, leur permettant ainsi de retourner au travail et de se sentir utiles. Il est clair que ces politiques spécifiques doivent être ciblées, afin que cette coexistence puisse être encouragée. Initialement, la politique devrait bénéficier de la qualité de vie des retraités qui, en raison du sentiment d'inutilité, ainsi que de diverses situations liées à l'âge, ont tendance à développer plusieurs pathologies, dont certaines d'ordre mental. Cependant, il a été possible d'observer que l'expérience de vie et l'engagement tendent à favoriser dans les organisations des aspects intergénérationnels qui se sont avérés nécessaires des deux côtés.

La deuxième situation était la disponibilité d'une des parties à "briser les barrières du préjugé" et à retirer le meilleur de la coexistence. Dans le cas du film, ce rôle a été joué par le personnage plus âgé, mais on comprend que cela aurait pu être développé

par l'un ou l'autre des deux côtés, établissant ainsi le début d'une coexistence capable de promouvoir la qualité de vie et la santé pour tous les acteurs impliqués.

Les réflexions présentées dans ce document contribuent à stimuler de nouvelles compréhensions et politiques sur l'importance de considérer la coexistence intergénérationnelle pour générer une société plus saine, juste et équitable.

LES RÉFÉRENCES

ALVES, R. F. (org.). **Psicologia da saúde: teoria, intervenção e pesquisa** [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 345 p. ISBN 978-85-7879-192-6.

AZEVEDO, Douglas. **Online full time: a sociabilidade das gerações Y & Z no cotidiano tecnológico**. Programa de Pós- Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, 2016.

BACKES, M.T.S. *et al.* **Conceitos de saúde e doença ao longo da história sob o olhar epidemiológico e antropológico**. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2009 jan/mar; 17(1):111-7.

BRASIL. **Governo lança Projeto Brasil saudável**. CNM, 2005. Disponível em: <<https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/governo-lan%C3%A7a-projeto-brasil-saud%C3%A1vel>>. Acesso em: set. 2023.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. **Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil – Brasília: Ministério da Saúde, 2021.**

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 17, n. 1, p. 77–93, jan. 2007.

COMAZZETTO, S. L. *et al.* A Geração Y no Mercado de Trabalho: um Estudo Comparativo entre Gerações. **Psicologia: Ciência e Profissão**, jan/mar. 2016, Vol.36 Nº 1, 145-157. DOI: 10.1590/1982-3703001352014.

CORDEIRO, H. T. D. **Perfis de carreira da geração Y**. 2012. 188 f. Dissertação (Mestrado em Administração). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

COSTA JÚNIOR, F. M.; COUTO, M. T. Geração e categorias geracionais nas pesquisas sobre saúde e gênero no Brasil. **Saúde e Sociedade**, v. 24, n. 4, p. 1299–1315, out. 2015.

DELEUZE, G. **Cinema I - Imagem e Movimento**. Ed. 34, São Paulo, 2018.

FIOCRUZ. **Os DSS na OMS**. Fiocruz, [s.d.]. Disponível em: <<https://dssbr.ensp.fiocruz.br/dss-o-que-e/os-dss-na-oms/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

LEITE, S. V.; FRANCA, L. H. F. P. A Importância da intergeracionalidade para o desenvolvimento de universitários mais velhos. **Estud. pesqui. psicol.**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 831-853, set. 2016.

LIPOVETSKY, Gilles. **A Sociedade da Decepção**. Barueri – SP: Manole, 2007.

NOVAES, S. Perfil geracional: um estudo sobre as características das gerações dos veteranos, *baby boomers*, x, y, z e alfa. **Anais do VII SINGEP** – São Paulo – SP – Brasil – 22 e 23/10/2018.

OMS. **Organização Mundial da Saúde**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.who.int/pt>>. Acesso em: set. 2023.

OMS. **World Health Organization Envelhecimento ativo**: uma política de saúde. World Health Organization; tradução Suzana Gontijo. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.

PERRONE, C. M. *et al.* A percepção das organizações pela Geração Y. **Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria**, 6(3), 546-560, 2012.

RUDGE, M.; *et al.* Geração Y: um estudo sobre suas movimentações, valores e expectativas. **ReCaPe Revista de Carreiras e Pessoas**. São Paulo. Volume VII - Número 01 - Jan/Fev/Mar/Abr 2017.

SANTOS, I. C. *et al.* Percepções sobre conflitos entre gerações no ambiente de trabalho: uma breve análise sobre os baby boomers e gerações subsequentes. **Revista Científica Hermes**, (11),26-46, 2014.

SANTOS, P. R. S.; *et al.* Benefícios da inserção da pessoa Idosa em Grupos de Convivência: Revisão Integrativa. **Id on Line Rev. Psic.** V.17, N. 65, p. 213-224, 2023. ISSN 1981-1179.

TAPSCOTT, D. **Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World**. Nova York: **McGraw-Hill Education**, 2009.

WEBER, M. **A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo**. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.

ANNEXE - NOTE DE BAS

3. Il convient de clarifier à ce stade que l'appropriation de la terminologie "affection(s), affecté(s)" est adoptée dans le cadre de la compréhension de la théorie des affects du philosophe Baruch Spinoza. Autrement dit, les affections sont le corps affecté par le monde. Nous sommes des corps en relation avec d'autres corps, lorsque nous subissons leurs affections. Lorsque nous sommes affectés par d'autres corps, notre puissance augmente ou diminue.

Envoyé le 13 novembre 2023.

Approuvé le 22 novembre 2023.

¹ Doctorat en psychologie et psychanalyse clinique. Doctorat en cours en communication et sémiotique à la Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Master en sciences des religions à l'Université Presbytérienne Mackenzie. Master en psychanalyse clinique. Diplôme en sciences biologiques. Diplôme en théologie. Il travaille depuis plus de 15 ans dans la méthodologie scientifique (méthode de recherche) en orientant la production scientifique des étudiants en master et doctorat. Spécialisé dans les études de marché et les recherches dans le domaine de la santé. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2952-4337>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2008995647080248>.

² Docteur en histoire de la philosophie (Université Paris IV – Sorbonne) ; Master en philosophie (USP) ; Ingénierie des systèmes (UERJ). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6807-4263>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4983570722211746>.